

SOB A TERRA, UM RISCO OCULTO: O IMPACTO DOS FLUIDOS CADAVERÍCOS E O VAZIO REGULATÓRIO NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.17937511

Camila Damiana de Carvalho Souza¹

¹Biomedicina– Faculdade da Amazônia Unama Boa Vista
camiladicarvalhosouza@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1918295022192537>

Thais Pereira da Silva²

² Biomedicina– Faculdade da Amazônia Unama Boa Vista
tpereira20.04@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7356184468994448>

AT11: Condições sociais, econômicas e ambientais na saúde coletiva.

RESUMO: Introdução: A contaminação ambiental decorrente dos cemitérios tem sido reconhecida como um problema relevante, embora historicamente subestimado pelas políticas públicas. **Metodologia:** Esta revisão bibliográfica, analisou evidências científicas sobre os impactos ambientais e biológicos associados aos fluidos cadavéricos, bem como as lacunas presentes no arcabouço legal brasileiro. **Resultados e discussão:** Os resultados mostram que o necrochorume, composto por elevada carga orgânica, sais minerais, metais pesados e microrganismos patogênicos, apresenta alto potencial de infiltração no solo e contaminação das águas subterrâneas, especialmente em áreas com solos permeáveis ou lençol freático raso. Evidências laboratoriais identificaram vírus entéricos e bactérias viáveis em aquíferos próximos a necrópoles, indicando riscos ambientais e sanitários significativos. A análise normativa revelou que, apesar dos avanços proporcionados pelas Resoluções CONAMA n. 335/2003 e n. 368/2006, persistem lacunas importantes, como a ausência de parâmetros quantitativos nacionais para avaliar contaminantes específicos da decomposição humana e a inexistência de protocolos padronizados de monitoramento. Essa fragilidade regulatória limita a fiscalização e permite a continuidade de cemitérios instalados em condições inadequadas, gerando passivos ambientais documentados em diversas regiões do país. Como alternativa mitigadora, tecnologias como o invólucro protetor INVOL demonstram potencial para reduzir a infiltração de necrochorume, enquanto métodos sustentáveis, como cremação e sepultamentos ecológicos, enfrentam barreiras culturais. **Conclusão:** Conclui-se que o fortalecimento normativo, aliado ao avanço tecnológico e à ampliação de estudos hidrogeológicos, é essencial para garantir práticas funerárias ambientalmente seguras no Brasil.

Palavras-chave: Ameaça dos mortos, CONAMA, fluidos cadavéricos, impactos ambientais, necrochorume.

1. INTRODUÇÃO

O avanço da urbanização e a falta de planejamento adequado fizeram com que muitos cemitérios fossem instalados sem estudos geológicos ou sanitários, transformando-se em potenciais fontes de contaminação ambiental. Embora o sepultamento seja prática antiga, carregada de significados religiosos e culturais (FELICIONI; ANDRADE; BORTOLOZZO,

2007), sua dimensão ambiental passou a receber atenção mais recentemente. Pacheco (1986) destaca que a escolha inadequada dos terrenos e a ausência de infraestrutura favorecem a infiltração de necrochorume, agravando riscos ao aquífero freático.

Diversos estudos reforçam essa preocupação. Pesquisas de Matos (2001) e Pacheco (1986), citadas por Felicioni, Andrade e Bortolozzo (2007), identificaram vírus e bactérias como poliovírus, adenovírus e agentes de meningite e hepatite A em águas subterrâneas próximas a cemitérios. Kemerich et al. (2012a, 2012b) descrevem que o necrochorume contém alta carga orgânica, sais minerais, metais pesados e patógenos, podendo infiltrar-se com facilidade em solos arenosos ou muito úmidos (ALCÂNTARA, 2010; SILVA; MALAGUTTI, 2010). Segundo Anjos (2013), ainda há grande desconhecimento da população sobre esses riscos ambientais.

O Brasil tornou-se referência internacional ao instituir normas ambientais para cemitérios, iniciando com a Norma CETESB L1040/1987 (FELICIONI; ANDRADE; BORTOLOZZO, 2007) e posteriormente com as Resoluções CONAMA n.º 335/2003 e 368/2006 (BRASIL, 2003; BRASIL, 2006). Essas normas estabeleceram a obrigatoriedade de licenciamento ambiental, estudos geológicos e monitoramento. Contudo, autores como Weber (2010) apontam limitações importantes, incluindo a ausência de parâmetros quantitativos de contaminantes e a falta de diretrizes para a regularização de cemitérios antigos, dificultando a atuação de órgãos de vigilância ambiental.

Diante dessas lacunas normativas, tecnologias inovadoras surgem como alternativas para minimizar impactos. Felicioni, Andrade e Bortolozzo (2007) destacam o sistema INVOL, um invólucro impermeável com gel absorvente capaz de reter o necrochorume dentro da urna funerária, já adotado em municípios como Rio Branco do Sul (PR). Sua aplicação é particularmente relevante em regiões com solos arenosos e alta pluviosidade, como Santa Catarina, que apresentam maior vulnerabilidade hídrica.

Além das tecnologias, alternativas funerárias como a cremação são apontadas como ambientalmente mais seguras, apesar da resistência cultural observada no Brasil. Segundo Felicioni, Andrade e Bortolozzo (2007), fatores religiosos, especialmente o catolicismo praticante, ainda dificultam sua expansão, diferentemente de países como Japão, Alemanha e França, onde essa prática é amplamente aceita. Assim, avanços tecnológicos, políticas públicas eficazes e educação ambiental são essenciais para promover práticas funerárias sustentáveis e reduzir os impactos sobre o solo e as águas subterrâneas

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, desenvolvida com o propósito de identificar, reunir e analisar produções científicas e documentos técnico-normativos relacionados aos impactos ambientais decorrentes das necrópoles, com ênfase na contaminação do solo e das águas subterrâneas por fluidos cadavéricos, bem como nas lacunas presentes na legislação vigente. A metodologia adotada busca garantir transparência e reprodutibilidade, possibilitando que outros pesquisadores compreendam o percurso realizado e alcancem resultados semelhantes. A busca pelos materiais foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 2025 na plataforma Google Acadêmico, escolhidas devido à ampla abrangência e acessibilidade a artigos científicos, capítulos de livros, dissertações, teses e relatórios institucionais. Foram utilizados os seguintes descritores combinados com o operador booleano AND: “fluidos 8 cadavéricos AND meio ambiente”, “fluidos cadavéricos AND contaminação”, “fluidos cadavéricos AND legislação”, “fluidos cadavéricos AND Conama”. Além das produções acadêmicas, foram incluídas diretrizes e normativas publicadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e pelo Ministério da Saúde, devido à relevância jurídica e técnica desses documentos para o tema estudado. O recorte temporal compreendeu publicações entre 2019 e 2025, de maneira a assegurar a inclusão de achados atualizados acerca dos mecanismos de contaminação, alternativas tecnológicas e avanços normativos. Como critérios de inclusão, adotaram-se: materiais disponíveis na íntegra, textos que abordassem de forma direta os processos de decomposição, necrochorume, impactos ambientais associados a cemitérios ou regulamentações ambientais aplicáveis. Foram excluídos documentos com ausência de rigor científico, fontes sem procedência institucional e publicações repetidas entre as bases. Todo o material selecionado foi submetido a leitura exploratória, seguida de leitura analítica, visando a identificação de eixos temáticos: a) processos físico-químicos e microbiológicos de geração de necrochorume; b) vulnerabilidade hidrogeológica dos aquíferos; c) impactos ambientais documentados; d) classificação dos tipos de cemitérios; e) análise da legislação ambiental brasileira; f) lacunas regulatórias; g) tecnologias e práticas mitigadoras. Os trechos relevantes foram organizados em fichamentos, permitindo síntese, comparação entre os autores e organização lógica do conteúdo no capítulo de revisão. Por fim, os resultados foram integrados em um texto analítico, articulando as diferentes perspectivas teóricas e evidências empíricas encontradas. A metodologia adotada permitiu construir um panorama consistente sobre os riscos ambientais associados aos cemitérios, identificar fragilidades normativas persistentes e levantar soluções tecnológicas e práticas de gestão ambiental aplicáveis ao

contexto brasileiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados convergem ao demonstrar que os fluidos liberados durante a decomposição dos corpos constituem uma das principais fontes de contaminação ambiental associada a cemitérios. O ponto central identificado na literatura é que o necrochorume apresenta elevada carga orgânica, composição química complexa e potencial de infiltração no solo, sendo capaz de alcançar os aquíferos freáticos quando não há barreiras adequadas. Essa constatação é reforçada por autores como Felicioni, Andrade e Bortolozzo (2007) e Kemerich et al. (2012a), que descrevem o necrochorume como um líquido altamente poluidor, composto por aproximadamente 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de matéria orgânica, além de metais pesados provenientes de caixões e adornos funerários. A literatura evidencia que os impactos ambientais são influenciados diretamente pelo tipo de solo, pela profundidade do lençol freático e pela estrutura do cemitério. Pacheco (1986) e Silva e Malagutti (2010) apontam que solos arenosos, por possuírem maior permeabilidade, permitem transporte mais rápido dos contaminantes, enquanto solos saturados favorecem a saponificação, atrasando a decomposição e ampliando o acúmulo de material poluente. Esses fatores ambientais, quando associados ao manejo inadequado de cemitérios mais antigos, potencializam a infiltração de necrochorume e a contaminação da zona não saturada e saturada do solo.

A partir desses resultados, observa-se que há consenso entre os pesquisadores de que os cemitérios são instalações potencialmente contaminadoras e que os impactos dependem tanto de características naturais do terreno quanto de condições estruturais e de planejamento. Assim, o conjunto dos estudos demonstra que a vulnerabilidade ambiental resulta da combinação entre processos biológicos da decomposição e fragilidades de infraestrutura, o que reforça a necessidade de normas técnicas mais específicas.

Outro ponto comum entre os artigos analisados refere-se aos riscos biológicos decorrentes dos fluidos cadavéricos. Os autores concordam que o necrochorume pode carrear microrganismos patogênicos capazes de se manter viáveis por longos períodos após o sepultamento. Estudos conduzidos por Matos (2001) e citados por Felicioni, Andrade e Bortolozzo (2007) identificaram poliovírus, adenovírus e agentes etiológicos de meningite e hepatite A em águas subterrâneas coletadas no entorno do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Esses achados corroboram a visão de que a liberação dos fluidos biológicos representa risco sanitário real, principalmente quando o lençol freático é superficial ou quando o cemitério é instalado sem estudos prévios.

Os riscos biológicos são agravados pela falta de impermeabilização e pela construção de sepulturas diretamente no solo. Ainda segundo Kemerich et al. (2012b), os microrganismos presentes nos corpos se dispersam conforme a decomposição avança, podendo atingir poços de abastecimento, nascentes e áreas de uso público. A literatura aponta que, embora muitos patógenos não sobrevivam por longos períodos no ambiente, vírus entéricos e bactérias anaeróbias possuem resistência suficiente para causar surtos infecciosos.

Assim, a análise dos artigos indica que a contaminação biológica proveniente dos fluidos cadavéricos é tanto um problema ambiental quanto um problema de saúde pública. A confluência desses resultados revela que o risco sanitário é subestimado pelas políticas públicas e que existe defasagem entre o conhecimento técnico-científico e a prática de gestão funerária no país. Um dos aspectos mais relevantes identificados nos estudos é a existência de uma lacuna normativa importante no Brasil. Apesar dos 10 avanços representados pela Resolução CONAMA n. 335/2003 e pela Resolução n. 368/2006, a maioria dos autores ressalta que essas normas não estabelecem parâmetros quantitativos nacionais para avaliar a contaminação decorrente de cemitérios. Ou seja, diferentemente do que ocorre em áreas industriais e lixões, não há limites oficiais de concentração de contaminantes relacionados especificamente ao necrochorume. Essa ausência de valores de referência é apontada por Brasil (2003; 2006) como o principal obstáculo para a padronização da fiscalização. Weber (2010) reforça que, mesmo após a implementação das resoluções, muitos municípios seguem sem critérios uniformes para monitoramento, o que impede ações regulatórias mais firmes. Outro ponto levantado pelos autores é que a legislação não determina frequência mínima de análises, nem protocolos padronizados para medição de patógenos ou substâncias químicas derivadas da decomposição.

Além disso, os artigos mostram que a norma não aborda adequadamente os cemitérios antigos, construídos antes da existência do marco regulatório. Como resultado, não há diretrizes para regularização dessas áreas, nem exigência obrigatória de estudos ambientais para locais que já apresentam sinais de contaminação. Os estudos convergem ao afirmar que essa lacuna normativa fragiliza o poder de atuação dos órgãos ambientais e dificulta a responsabilização dos empreendimentos, criando um cenário de insegurança técnica e jurídica.

A ausência de parâmetros técnicos claros e protocolos de monitoramento permite a existência de cemitérios operando sem controle ambiental adequado, especialmente aqueles instalados antes da regulamentação nacional. Vários artigos citam casos em que estudos acadêmicos identificaram contaminação significativa, mas nenhuma intervenção governamental foi realizada devido à falta de valores de referência legais. Um exemplo citado

repetidamente é o do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, onde análises laboratoriais revelaram presença de vírus e bactérias patogênicas em águas subterrâneas. Contudo, por não haver padrões nacionais que definam níveis aceitáveis de contaminação para poluentes específicos do necrochorume, as autoridades ambientais não puderam aplicar medidas punitivas ou exigir correção imediata. Situações semelhantes foram registradas em cemitérios do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde pesquisas acadêmicas identificaram alterações significativas na qualidade da água sem que isso resultasse em ações regulatórias diretas. Os autores concordam que essa lacuna normativa permite que cemitérios continuem operando em locais inadequados, próximos a aquíferos sensíveis, sem impermeabilização de solo, sem drenagem adequada e sem sistemas de monitoramento contínuo. Na prática, isso significa que áreas com risco potencial frequentemente evoluem para impacto ambiental efetivo, já que não há mecanismos de controle ou obrigatoriedade de correção.

Dessa forma, os casos apresentados na literatura demonstram que a ausência de regulamentação quantitativa não apenas limita a fiscalização, mas também contribui para a perpetuação de passivos ambientais históricos.

Por fim, os estudos analisados apontam para a necessidade de adoção de tecnologias e métodos alternativos que reduzam os impactos ambientais e biológicos decorrentes da decomposição. Dentre as soluções encontradas, destaca-se o INVOL (Invólucro Protetor), citado por Felicioni, Andrade e Bortolozzo (2007) como uma das tecnologias mais promissoras. O INVOL consiste em um invólucro feito de material impermeável associado a gel absorvente, capaz de reter o necrochorume dentro da urna funerária, evitando que o líquido atinja o solo. Os resultados apresentados em municípios que adotaram o sistema, como Rio Branco do Sul (PR), mostram que o INVOL é eficiente na contenção de fluidos e apresenta baixo custo operacional, podendo ser aplicado mesmo em cidades pequenas. A literatura indica que a adoção dessa tecnologia poderia ser especialmente útil em regiões de alta vulnerabilidade geológica, como áreas com solos arenosos ou lençol freático raso, típicas de diversas localidades do Sul e Sudeste do Brasil. Além do INVOL, alguns autores destacam métodos alternativos como a cremação e os sepultamentos ecológicos. Entretanto, o consenso entre os estudos é que barreiras culturais e religiosas ainda dificultam a substituição de práticas funerárias tradicionais no país.

Assim, as tecnologias mitigadoras representam alternativas viáveis para reduzir a contaminação enquanto o arcabouço legal não é atualizado. A integração entre inovação

tecnológica, planejamento ambiental e educação sanitária é apontada como caminho essencial para minimizar os impactos dos cemitérios no Brasil.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta revisão demonstram que, embora os cemitérios sejam espaços carregados de simbolismo cultural e religioso, eles representam instalações com elevado potencial de impacto ambiental e sanitário. As evidências reunidas apontam que os fluidos cadavéricos — especialmente o necrochorume — podem modificar características físico-químicas do solo, infiltrar-se em aquíferos vulneráveis e transportar microrganismos patogênicos. Esses efeitos tornam-se ainda mais críticos em áreas com solos altamente permeáveis, lençol freático superficial e infraestrutura deficiente, reforçando a urgência de um planejamento técnico mais rigoroso.

A literatura analisada é consistente ao indicar que a contaminação associada à decomposição humana não é apenas uma possibilidade teórica, mas um evento recorrente em necrópoles instaladas sem estudos geológicos e sanitários prévios. Apesar dos avanços proporcionados pela legislação vigente, persistem lacunas importantes, como a ausência de parâmetros nacionais para limites de contaminantes e a inexistência de protocolos padronizados para monitoramento contínuo. Essa fragilidade normativa compromete a fiscalização, dificulta a responsabilização e perpetua a operação de cemitérios em condições ambientalmente inadequadas.

Os estudos também evidenciam que, na ausência desses parâmetros técnicos, situações de contaminação frequentemente permanecem sem resposta institucional, já que não há valores de referência que permitam ações corretivas ou sancionatórias de forma efetiva. Nesse cenário, tecnologias alternativas como o sistema INVOL apresentam-se como medidas mitigadoras viáveis, contribuindo para reduzir a infiltração de necrochorume e amenizar impactos enquanto o marco regulatório avança.

Diante desses achados, recomenda-se que futuras revisões das normativas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) incluam parâmetros quantitativos específicos para contaminantes associados a cemitérios, além de diretrizes padronizadas para o monitoramento do solo e das águas subterrâneas. A adoção dessas medidas é essencial para fortalecer a fiscalização, orientar ações corretivas e garantir a proteção dos recursos ambientais.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras aprofundem a avaliação de tecnologias de contenção de fluidos cadavéricos, investigando sua eficácia em diferentes contextos geológicos

e seu potencial de implementação em larga escala. Tais esforços contribuirão para o desenvolvimento de uma gestão funerária mais segura, sustentável e alinhada às necessidades ambientais do país.

REFERÊNCIAS

- ALCÂNTARA, L. A.; SANTOS, S. A. dos; KEMERICH, P. D. da C.; SILVA, R. F. da. Contaminação de recursos naturais por necrópoles. *Disciplinarum Scientia*, v. 11, p. 17–28, 2010.
- ANJOS, R. M. dos. Cemitérios: uma ameaça à saúde humana? CREA-SC, 2013. Disponível em: <http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=artigosdetalhe&id=2635#.U2KuDWpdUpo>. Acesso em: 20 out. 2025.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003. Brasília: CONAMA, 2003.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 368, de 28 de março de 2006. Altera dispositivos da Resolução CONAMA nº 335/2003 e estabelece critérios para implantação e regularização ambiental de cemitérios. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2006.
- CAMPOS, A. P. S. Avaliação do potencial de poluição no solo e nas águas subterrâneas decorrente da atividade cemiterial. 2007. 141 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
- FELICIONI, F.; ANDRADE, F. F. A.; BORTOLOZZO, N. A ameaça dos mortos: cemitérios põem em risco a qualidade das águas subterrâneas. Jundiaí: Maxprint, 2007.
- KEMERICH, P. D. C.; BORBA, W. F. Cemitérios e os problemas ambientais: a dura realidade brasileira. *Conselho em Revista – CREA RS*, v. 10, p. 36–37, 2013. KEMERICH, P. D. C.; BORBA, W. F.; SILVA, R. F.; BARROS, G.; GERHARDT, A. E.; FLORES, C. E. B. Valores anômalos de metais pesados em solo de cemitério. *Ambi-Agua*, v. 7, p. 140–156, 2012b.
- KEMERICH, P. D. C.; DESCOVI FILHO, L. L. V.; UCKER, F. E.; FOLETTTO, C. V. Influência dos cemitérios na contaminação da água subterrânea em Santa Maria – RS. *Águas Subterrâneas*, v. 24, p. 129–141, 2010.
- KEMERICH, P. D. C.; UCKER, F. E.; BORBA, W. F. Cemitérios como fonte de contaminação ambiental. *Scientific American Brasil*, v. 1, p. 78–81, 2012a. MATOS, B. A. Avaliação da ocorrência e do transporte de microrganismos no aquífero freático do Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, Município de São Paulo. 2001. 172 f. Tese (Doutorado em Geociências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
- PACHECO, A. Os cemitérios como risco potencial para as águas de abastecimento. *Revista Sistema de Planejamento para a Administração Metropolitana*, v. 4, n. 17, 1986.
- PACHECO, A. Os cemitérios e o ambiente. *Conselho em Revista – CREA RS*, v. 24, p. 30, 2006.
- WEBER, D. P. Análise da normatização acerca da implantação de cemitérios. 2010. 39 f. Dissertação (Especialização em Gestão Ambiental) – Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, 2010.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou de financiamento de projeto de pesquisa.

**II CONGRESSO NACIONAL DE
SAÚDE COLETIVA (II CONSAC)**

II CONSAC
II CONGRESSO NACIONAL
DE SAÚDE COLETIVA
